

MEDIASAVODXONLIK VA AXBORAT MADANIYATI EVOLUTSIYASI HAMDA JAMIYATDAGI AHAMIYATI

Sharobidinova Oltinoy

Andijon davlat pedagogika instituti filologiya fakulteti qirg'iz tili va adabiyot
yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan mediasavodxonlik haqida ma'lumotlar bayon qilinadi. Mediasavodxonlik — insonlarga turli media shakllarini va xabarlarni tahlil qilish, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikmalar to'plamidir. Qaysi manba ishonchli, qaysi manbada noto'g'ri xabarlar tarqalishi mumkinligini media savodxonligi yuqori bo'lgan odam osongina sezishi mumkin bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, media savodxonlik — bu tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan xabarlar va belgilarga qo'llash qobiliyati.

Kalit so'zlar: Ommaviy axborot vositalari, media, axborot, axborot evalyutsiyasi.

Аннотация: В этой статье в основном рассказывается о медиаграмотности. Медиаграмотность — позволяет людям анализировать различные формы медиа и сообщений, представляет собой набор навыков, которые позволяют оценивать и творить. Человек с высокой медиаграмотностью сможет легко заметить, какой источник надежный, а какой распространяет ложные новости. Другими словами, медиаграмотность — это способность применять навыки критического мышления к сообщениям и символам, передаваемым через средства массовой информации.

Ключевые слова: Средства массовой информации, медиа, информация, эволюция информации.

Annotation: This article mainly describes information about mediasavodkhanism. Media Literacy — allows people to analyze various forms of media and messages, is a set of skills that enable evaluation and creation. A person with high media literacy will be able to easily notice which source is reliable and which source is spreading false news. In other words, media literacy is the ability to apply critical thinking skills to the messages and symbols conveyed through the media.

Keywords: Media, media, Information, information evolution.

Inson ma'lum bir ekologik muhitda xavf-xatarsiz hayot kechirishi uchun avvalo o'sha muhitda yashashning o'ziga xosliklari haqida xabardor bo'lishi zarur. Xuddi shunday zamonaviy inson eng ko'p vaqtini sarflayotgan, hayot kechirayotgan media muhitda xavfsiz yashashi uchun ham u o'zi faoliyat olib borayotgan, hayotiy zarur qarorlar qabul qilishiga ta'sir etayotgan muhitning o'ziga xosliklaridan xabardor bo'lishi ushbu muhitda xavfsiz yashashi uchun muhim zaruratdir. Ayniqsa, bugun mediatizasiya hayotimizga chuqur va tezkor kirib borayotgan, ma'lumotlar hajmi tobora ortib borayotgan yangi global davrga kirib borishimiz jarayonida insonning ishonchli axborotga nisbatan ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Buni qarangi, axborotlashgan jamiyat, jamoatchilik bilan aloqalar (ommaviy kommunikatsiya) asr muammosi sifatida sertarmoq fan maqomiga ega bo'la borayotgan hozirgi vaqtda axborot madaniyati hayot-mamot masalasi darajasiga ko'tarildi. Atak-chechak qadam tashlayotgan bolajondan tortib, asrni qaritgan bobo-buvilargacha shu "hayot-mamot" iskanjasida deyavering.

Ongli inson borki, hayotining har lazasida yo axborot oladi, yo uni idrok etadi va yoki uzatadi. Ushbu uch jarayonning to'rtinchisi — keraksiz axborotdan xalos bo'lish. Biz axborot erkinligi haqida juda ko'p gapirdik, endi esa keraksiz axborotdan qutulish muammosi yo'limizda ko'ndalang bo'lib turibdi. Afsuski, ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz ravishda mulkingizga aylangan axborot yig'indisi xonadoningizda hosil bo'lgan chiqindi emaski, undan osongina voz kechsangiz. Axborot madaniyati mazkur to'rt bosqichli jarayon ichida eson-omon yashash hamda faoliyat yuritishga zamin yaratadi, doimiy yordamchiga aylanadi. 70-yillarida "Har bir yangi axborot vositasi o'sha zamon kishilarini imtihondan, sinovdan o'tkazadi", deganida, hali kompyuter, internet, mobil telefon odamzod xayoliga kelmagan edi. Lekin ushbu dono bashorat naqadar to'g'riligini bugungi hayot, turmush tarzi har qadam, har lahzada ko'rsatmoqda, isbotlamoqda.

Media va axborot savodxonligi — bu ijodiy faoliyatda barcha zarur vositalardan foydalangan holda axborot va media mahsulotlarini samarali olish, tahlil qilish, tanqidiy baholash, talqin qilish, foydalanish, yaratish va tarqatish imkonini beradigan bilim, ko'nikma, munosabat, malaka va amaliyotlar majmuidir. Bugungi kunda dunyo ommaviy axborot vositalarida axborotni tanlash va to'g'ri baholash qobiliyati dolzarb bo'lib qolmoqda. Qolaversa, bugungi kunda nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan yangiliklar, balki jiddiy elektron OAV, ayniqsa axborot saytlaridagi xabarlar ichida ham noto'g'ri axborotlar ko'p uchraydi. Bu esa yangiliklar kontenti iste'molchilari ularni tahlil qilmasdan qabul qilish va ularga ko'r-ko'rona ishonishlariga olib kelyapti.

“Oxirgi yillarda OAV axborot uzatish kanallaridan ham ko’ra fikr almashish vositasiga aylanib qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda borgan sari blogerlarning faoliyat ortib, jamoatchilik etakchilarining fikrlari auditoriyani an’anaviy OAV va internet axborot resurslaridan sekin-asta tortib olmoqdalar.

Haqli savol tug’iladi: o’z ixtiyorimizdagi axborot vositalaridan foydalanish madaniyati me’yorlarini nechog’li o’zlashtirganmiz? Ularni amalda qo’llayapmizmi? O’sha jonsiz buyumlar har birimizni imtihondan, sinovdan o’tkazayotganini — fe’l-atvorimizda yangi axborot madaniyatiga ehtiyoj orta borayotganini yetarli darajada his etyapmizmi?

Mo’jizakor axborot vositalaridan zararli maqsadlarda foydalanish, farzandlarimizning noto’g’ri yo’llarga chalg’ishi, oldi-qochdilarga umrni sovurish, ayniqsa, mobil telefon bois kelib chiqayotgan ko’plab noroziliklar, ko’ngilsizliklar bu borada qilinadigan ishlar nihoyatda ko’pligidan darak beradi.

Xulosa. Hozirgi kunda mediasavodxonlik kundan kunga rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sababi internetning va ommaviy axborotning dunyoga keng tarqalishi hisoblanadi. Insonlar ommaviy axborotlarda xar hil xabarlar va yomon oqibatlariga olib keluvchi ma’lumotlarga uchib, adashib qolmasliklari uchun mediasavodxonlik biz uchun judayam kerakli fan hisoblanadi. Mediasavodxonlikning bugungi kundagi jamiyatdagi o’rni judayam keng. Insonlarga, asosan, yoshlarga tavsiyamiz internetdan to’g’ri foydalanishdir.

Media - ta’lim hozirgi davrda shaxsning ommaviy axborot vositalari orqali rivojlanish jarayonini anglatadi.

Media-ta’lim — bu media mahsulotlari bilan:

- muloqot madaniyatini kommunikativ imkoniyatlari tanqidiy tafakkuri media—matnini to’liq qabul qilish;

- intepritatsiya etish;

- tahlil qilish hamda baholashdan iborat. Media-savodxonlik insonga ekranli san’atni:

- televideniye;

- radio;

- video;

- kinomotograf;

- pressa;

- matbuot internet va boshqalarni taqdim etadi.

Manbalardan kelayotgan axborot oqimidan to’g’ri foydalanib, o’zining rivojlanishi uchun kerakli bo’lgan axborotlarni o’rganish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshtemirov R. A. Virtual olam //SCHOLAR. - 2023. - T. 1. - №. 34. - C. 138-143.
2. Toshtemirov R. A. Kompyuter o'yinlari-manqurtlik vositasi //SCHOLAR. - 2023. -T. 1. - №. 34. - C. 521-527.
3. Toshtemirov R. A. Virtual o'yinlarnmg yoshlar ongiga ta'siri //SCHOLAR. - 2023. -T. 1. - №. 34. - C. 549-552.
4. Toshtemirov R. A. Yangi O'zbekiston fuqarolarining faollashuvida media va axborotni ahamiyati //SCHOLAR. - 2023. - T. 1. - №. 34. - C. 539-543.
5. Karimov, X. (2024). HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE KYRGYZ NATIONS INHABITANT THE FERGHANA VALLEY (1991-2023, ON THE EXAMPLE OF ANDIJAN, NAMANGAN, FERGANA REGIONS). Interpretation and researches, 2(5 (27)).